

La gouvernance des organisations marocaines : état des lieux et perspectives

The governance of moroccan organizations: state of play and perspectives

Auteur 1 : RAFI MOHAMMED

Auteur 2 : BADI JIHANE

RAFI MOHAMMED, Enseignant - Chercheur
Université Mohammed V- Ecole Normale Supérieure de Rabat – Maroc.
rafisimo@gmail.com

BADI JIHANE, Chercheure
Université Mohammed V – Rabat.
jihanebadi13@gmail.com

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : RAFI .M & BADI .J (2022) « La gouvernance des organisations marocaines : état des lieux et perspectives », Revue African Scientific Journal, Volume 3, Numéro 12, pp : 288-315.

Date de soumission : Mai 2022

Date de publication : Juin 2022

DOI: 10.5281/zenodo.6857097

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

L'objectif du présent travail de recherche est de comprendre et d'analyser la gouvernance et ses pratiques dans les organisations marocaines du secteur bancaire.

A cet effet, nous avons opté pour un positionnement épistémologique interprétativiste, en menant une étude qualitative de type exploratoire, tout en adoptant une approche déductive. Nous avons élaboré un guide d'entretien que nous avons administré à cinq responsables des organisations étudiées.

L'analyse des résultats a mis en lumière une présence des organes de gouvernance au sein des organisations étudiées, accompagnée d'une faiblesse au niveau des bonnes pratiques de la gouvernance (Communication, Transparence, Prise de décisions, etc.).

Mots clés : Gouvernance, analyse, bonnes pratiques, perspective, organisation.

Abstract

The aim of this research work is to understand and analyze governance and its practices in Moroccan organizations of the banking sector.

To this end, we have opted for an interpretative epistemological position, by conducting a qualitative study of the exploratory type, while adopting a deductive approach. We developed an interview guide that we administered to five managers of the organizations studied.

The analysis of the results highlighted the presence of governance bodies within the organizations studied, accompanied by a weakness in good governance practices (Communication, Transparency, Decision-making, etc.).

Keywords: Governance, analysis, best practices, perspective, organization.

Introduction

Au cours des années 90, la « gouvernance » représente un nouveau mode dans le gouvernement des entreprises. Quelques années plus tard, la Corporate Governance (gouvernance d'entreprise) a pris plus d'ampleur et s'est prise position dans les tendances de fond des organisations.

En effet, dans le secteur bancaire, cette notion a pris de l'ampleur, notamment après les différentes crises financières. Plusieurs chercheurs et théoriciens ont mis la lumière sur ce concept et l'ont placé parmi les mécanismes responsables des difficultés qu'ont connu les banques touchées par la crise. D'ailleurs un bon nombre de ces chercheurs ont lié les problématiques qu'a connues la sphère financière à une mauvaise gouvernance au niveau du système financier en en l'occurrence dans les banques.

Une gouvernance équilibrée est indispensable au bon fonctionnement du secteur bancaire et de l'économie dans son ensemble. Les banques jouent un rôle crucial dans l'économie en acheminant les fonds des épargnants et des déposants vers les activités qui contribuent au développement des entreprises et à la croissance économique. La sécurité et la solidité des banques étant des facteurs déterminants de la stabilité financière, la façon dont les banques mènent leurs activités est fondamentale pour la bonne santé de l'économie. En effet, lorsque la gouvernance de banques jouant un rôle important dans le système financier présente des points de fragilité, des difficultés peuvent se propager au secteur bancaire et à l'ensemble de l'économie.

Dans les répercussions néfastes de la crise financière et de la COVID 19, l'une des préoccupations exprimées a été la nécessité d'une gouvernance adaptée au sein des établissements financiers. La gouvernance équilibrée constitue, en effet, l'une des pierres angulaires du bon fonctionnement de la vie des banques.

La corporate governance doit avant tout viser à préserver de façon pérenne les intérêts des parties prenantes dans le respect de l'intérêt général. Parmi les parties prenantes, en particulier dans le cas des banques de détail, l'intérêt des déposants l'emporte sur celui des actionnaires. La gouvernance d'entreprise détermine l'attribution des pouvoirs et des responsabilités du conseil d'administration et de la direction dans leur conduite des activités et des opérations de la banque, notamment la façon dont ces organes définissent la stratégie et les objectifs de la banque, sélectionnent et supervisent le personnel, mènent les activités de la banque au quotidien, protègent les intérêts des déposants, s'acquittent de leurs obligations envers les actionnaires et prennent en compte les intérêts des autres parties prenantes, adaptent la culture

d'entreprise, les activités de la banque et son comportement afin que la banque soit dûment gérée de façon sûre, saine et intègre, dans le respect des lois et règlements applicables (banque des règlements internationaux 2015) .

La gouvernance équilibrée a pour objectif au plus haut point les autorités de contrôle, car elle est indispensable à la sécurité et à la solidité d'une banque, et son dysfonctionnement pourrait altérer le profil de risque de la banque. En outre, elle participe au maintien d'un processus de contrôle efficient et peu onéreux, puisqu'elle allège les besoins d'intervention des autorités prudentielles.

Au Maroc, les autorités nationales représentées, particulièrement, par Bank Al Maghrib (Bkam), ont pris des mesures pour améliorer la surveillance prudentielle et réglementaire de la gouvernance d'entreprise et du risque dans les banques.

Sur le plan organisationnel, en plus du Conseil de la Banque, qui représente la plus haute instance en matière de décision de politique monétaire, Bank Al-Maghrib est doté de deux autres organes contribuant à la préparation de la décision de politique monétaire et à sa mise en œuvre. Il s'agit du Comité Monétaire et Financier (CMF) et du Comité du Marché Monétaire (CMM).

Tel a été le contexte général qui justifie le choix de notre thème de recherche : « La gouvernance du système bancaire marocain : Etat des lieux et perspectives ». Ce dernier se propose d'étudier le rôle et la place qu'occupe le système de gouvernance aussi bien au niveau stratégique (représenté par Bank Al Maghrib), qu'au niveau opérationnel (représenté par les banques qui constituent notre échantillon de recherche).

Dans la même logique, nous allons essayer de positionner les établissements bancaires au Maroc, par rapport aux bonnes pratiques de la gouvernance, régis par la réglementation en vigueur. Par ailleurs ; nous visons à répondre à la question de recherche suivante :

***Quelles sont les pratiques de gouvernance qui existent dans les banques marocaines ?
Comment sont-elles perçues et mises en place ?***

De cette question principale, découlent d'autres questions subsidiaires auxquelles nous essaierons de répondre tout au long de notre travail de recherche, à savoir :

- Comment le système de gouvernance bancaire est-il pratiqué et compris au même degré par toutes les parties prenantes ?
- Quels sont les éventuels dysfonctionnements au niveau des Bonnes Pratiques de gouvernance dans les banques au Maroc ?

- Quelles sont les propositions d'amélioration pour la mise en place des Bonnes Pratiques de gouvernance dans les banques marocaines ?

Afin de répondre à nos questions de recherche, nous adoptons un positionnement épistémologique **interprétativiste** pour expliquer la réalité existante de manière objective.

Dans tout travail scientifique, il faut déterminer des objectifs qui permettent de légitimer et de guider la recherche, en concentrant l'attention sur certains éléments précis et clairs. A travers notre travail de recherche intitulé « La gouvernance des organisations marocaines : Etats des lieux et perspectives), nous visons deux types d'objectifs : D'abord, les objectifs académiques car il n'y a pas beaucoup de travaux académiques qui ont traité de notre thématique, donc notre travail pourra constituer une modeste référence à toute organisation qui voudrait réussir l'instauration d'un système de gouvernance bancaire équilibrée. De plus, nos résultats de recherche pourraient constituer une base pour une éventuelle amélioration des travaux dans ce sens. Ensuite des objectifs personnels, à travers notre recherche, nous visons également à atteindre des objectifs personnels, à son issue. En effet, en tant que chercheur, nous aurions l'occasion de cerner toutes les dimensions de bonnes pratiques de gouvernance dans le système bancaire marocain.

Plus loin, nous aurons l'occasion de comprendre, avec un œil critique, les interrelations et les connexions entre tous ces aspects, théoriques et pratiques, s'éloignant ainsi d'une vision très réduite de la gouvernance.

Enfin, nous souhaiterions, à la fin de notre travail, avoir une idée claire des meilleures pratiques de la gouvernance bancaire au Maroc. Ceci nous permettra, sans doute, de compléter notre formation théorique par une étude de terrain, pour justement, mesurer l'écart entre théorie et pratique.

1. Revue de littérature et cadre théorique de la recherche

1.1. Définitions du concept de la gouvernance

La littérature a donné naissance à une série de définitions traduisant divers courants de pensées et des angles de vue différents en fonction des champs disciplinaires, des organisations internationales et des chercheurs.

Ainsi, Baron (2003) considère que « La complexification de l'environnement socio-économique qui en découle accroît l'incertitude et justifie le recours à de nouveaux modes d'organisation. Cependant, l'action de gouverner suppose aussi que l'on s'interroge sur la direction dans laquelle on souhaite « piloter le navire », d'où une réflexion sur la finalité de l'action. Quels sont les objectifs poursuivis par ceux qui gouvernent les actions des autres ? Quels moyens, quelles règles (formelles, informelles), quelles formes de rationalité sont mis en œuvre ? Autant de questions qui amènent des réponses parfois opposées, suscitant le débat entre les différentes approches ». (Baron 2003)

Selon Paquet (2011), la grande hypothèse dégagée de ses travaux « est qu'il y a eu double dérive dans la gouverne des organisations : dérive I de Grand G Gouvernement (centralisé, hiérarchique, autoritaire, coercitif) vers des modes de gouverne petit g gouvernance (plus horizontales, pluralistes, participatives, expérimentalistes)l ; et dérive II, depuis des processus mettant surtout l'accent sur la fiabilité et des impératifs logistiques, vers des processus davantage orientés vers l'innovation et l'expérimentation, et une attention aux co-producteurs de gouvernance et à leur mobilisation. Ces deux dérives ont été enclenchées par la turbulence de l'environnement, et la nécessité de répondre mieux aux impératifs de groupes de plus en plus hétérogènes et pluralistes, aux valeurs et préférences de plus en plus bariolées, mais aussi de plus en plus pro-actifs ». (Paquet 2011)

Pour Paye (2005), « même si la gouvernance contient une charge idéologique indéniable dans ses usages politiques, il peut être jugé opportun stratégiquement et acceptable épistémologiquement de chercher à s'appropriier la notion à des fins scientifiques ». (Paye 2005)

De son côté, Tournier (2007) considère que « La gouvernance marque une ambition plus vaste de projeter sur les processus de gouvernement une optique qui se veut à la fois plus "large" ou plus "ouverte", et plus "fluide" ou moins "séquentielle" qu'une optique dite "traditionnelle", qu'il est plus précis "institutionnelle", symboliquement associée à la notion de gouvernement ». (Tournier 2007)

Selon Charreaux (2011), la gouvernance est « L'ensemble des mécanismes organisationnels qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d'influencer les décisions des dirigeants, autrement dit, qui gouverne leur conduite et définit leur espace discrétionnaire ». (Charreaux 2011)

De sa part, Sedjari (2003), « Le concept de gouvernance fait problème ; il ne requiert pas l'unanimité à propos des sens qu'il recouvre » [...] « Ce qui est recherché paraît simple : quels sont les voies et

les moyens pour gouverner efficacement nos sociétés ? Il s'agit de célébrer une nouvelle action publique, construite sur la base de nouvelles références et d'une nouvelle culture démocratique ». (Sedjari 2003)

La gouvernance revêt donc une signification bien précise que Chevallier (2003) résume en trois axes:

- 1) Le décloisonnement du public et du privé afin d'associer divers acteurs aux processus décisionnels ;
- 2) la préférence pour les solutions consensuelles ;
- 3) les formes horizontales d'interaction à des fins de coopération et de coordination.

En étudiant les différentes définitions portant sur la gouvernance, Lacroix et al. considèrent qu'une définition fonctionnelle, d'un point de vue analytique, doit contenir les éléments clés suivants : règles, processus, intérêts, acteurs, pouvoir, participation, négociation, décision, mise en œuvre.

A cet effet, ils ont formulé la définition synthétique suivante : « *La gouvernance est l'ensemble des règles et des processus collectifs, formalisés ou non, par lequel les acteurs concernés participent à la décision et à la mise en œuvre des actions publiques. Ces règles et ces processus, comme les décisions qui en découlent, sont le résultat d'une négociation constante entre les multiples acteurs impliqués. Cette négociation, en plus d'orienter les décisions et les actions, facilite le partage de la responsabilité entre l'ensemble des acteurs impliqués, possédant chacun une certaine forme de pouvoir* ». (Lacroix et al 2012)

Comme l'a souligné Chevallier (2003), la gouvernance appliquée à l'Etat implique la redéfinition en profondeur de la place et du rôle qui lui incombe dans la vie sociale. « Elle se traduit d'abord par un mouvement de repli : la gouvernance signifie que l'État est tenu de s'abstenir, en principe, de se comporter en acteur du jeu social ; son intervention directe ne saurait être qu'exceptionnelle et justifiée par des considérations particulières. La gouvernance appelle la subsidiarité, c'est-à-dire le recentrage de l'État autour des missions qu'il est seul à pouvoir assumer, soit parce qu'elles touchent au monopole de la contrainte (fonctions régaliennes), soit parce qu'elles assurent la protection collective contre les risques de toute nature (sécurité), soit encore parce qu'elles sont indispensables au maintien de la cohésion sociale (services publics) ».

Par ailleurs, le concept de la gouvernance renvoie également à deux concepts voisins que sont la gouvernabilité (Degré de prédisposition et d'acceptation d'une organisation ou d'une société d'être gouvernée) et la gouvernementalité (Capacité, art et technique de gouverner).

En guise de conclusion, nous proposons la définition de Renz (2008), cité par Verónica Zúñiga-Salas et al (2014) : « La gouvernance est un processus qui vise à assurer le leadership stratégique de l'organisation. Elle comprend les fonctions suivantes :

- ↵ Définition des orientations ;
- ↵ Prise des décisions concernant les politiques et la stratégie ;
- ↵ Supervision et suivi de la performance organisationnelle ;
- ↵ Assurance de la reddition des comptes.

1.2. Principes de la bonne gouvernance

L'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE 2015) considère que « La bonne gouvernance n'est pas une fin en soi, elle est un moyen d'assurer la confiance des marchés et l'intégrité des entreprises, essentielles pour que ces dernières puissent financer leurs investissements à long terme en mobilisant des capitaux propres ». A cet effet, le modèle de gouvernance d'entreprise devrait être un catalyseur de transparence et d'équité des marchés en maximisant l'efficacité de l'affectation des ressources. C'est un régime qui s'inscrit avec l'état de droit et assure une surveillance et une mise en application efficaces.

Selon le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie en France (2013), pour l'ISO 26 000 (la norme relative à la responsabilité sociétale des organisations), la gouvernance de l'organisation est le système par lequel une organisation prend des décisions et les applique en vue d'atteindre ses objectifs. Cependant, selon cette norme, une bonne gouvernance respecte et applique les cinq principes suivants dans les processus de prise de décision et de mise en œuvre :

- la participation des acteurs ;
- le pilotage : il organise l'expression des différents intérêts des parties prenantes et les modalités de choix et de mise en œuvre ;
- la transversalité de l'approche ;
- l'évaluation partagée ;
- l'amélioration continue : elle contribue à l'évolution de la stratégie et de ses projets.

Dans son document intitulé « La bonne gouvernance : une mise au point » le Fonds International de Développement Agricole (FIDA 1999) a passé en revue les définitions et éléments des principes de bonne gouvernance de certaines institutions multilatérales de développement que nous avons synthétisé dans le tableau suivant :

Tableau n°1: Tableau récapitulatif des définitions et éléments des principes de bonne gouvernance

Institution	Définition de la gouvernance	Éléments des principes de bonne gouvernance
Groupe de la Banque mondiale	la manière dont le pouvoir est exercé pour gérer les ressources nationales économiques et sociales consacrées au développement	a) Gestion du secteur public. b) Responsabilité c) Cadre juridique pour le développement d) Transparence et information
La Banque Asiatique de développement (BAfD)	la manière dont le pouvoir est exercé pour gérer les ressources nationales économiques et sociales consacrées au développement	a) Responsabilité b) Participation c) Prévisibilité d) Transparence
La Banque Africaine de Développement (BAfD)	la manière dont le pouvoir est exercé eu égard à la gestion des affaires publiques d'un pays	a) Responsabilité b) Transparence c) Lutte contre la corruption d) Participation e) Réformes juridiques et judiciaires
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)	l'exercice de l'autorité politique, économique et administrative en vue de gérer les affaires d'un pays à tous les niveaux	a) La participation. b) Primauté du droit c) Transparence. d) Capacité d'ajustement e) Orientation du consensus f) Équité g) Efficacité et efficience h) Responsabilité i) Vision stratégique

Source : le Fonds International de Développement Agricole (FIDA 1999)

L'Alliance pour un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire (Réseau informel de réflexion créé fin des années 80) a dégagé dix principes communs pour la gouvernance au 21ème siècle s'appliquant aux différents niveaux de la gouvernance, Il s'agit des principes suivants :

- La gouvernance se fonde sur une approche territoriale et sur le principe de subsidiarité active.
- A travers la gouvernance, des communautés plurielles s'instituent depuis l'échelle du voisinage jusqu'à l'échelle de la planète.
- La gouvernance remet l'économie à sa place et délimite ce qui relève du marché et ce qui n'en relève pas.
- La gouvernance se fonde sur une éthique universelle de la responsabilité.
- La gouvernance définit le cycle d'élaboration, de mise en œuvre et de contrôle des politiques publiques.
- La gouvernance organise les coopérations et les synergies entre acteurs.
- La gouvernance est l'art de concevoir des dispositifs cohérents avec les objectifs poursuivis.
- La gouvernance maîtrise les flux d'échanges entre les sociétés et entre elles et la biosphère.
- La gouvernance permet de gérer la durée et de se projeter dans le temps.
- La gouvernance crée les conditions d'un exercice non seulement légal mais aussi légitime du pouvoir, assure la stabilité à court terme et prépare l'évolution à long terme ».

Cinq principes sont à la base d'une bonne gouvernance et des changements proposés dans le Livre blanc de la Commission des Communautés Européennes sur la gouvernance européenne (Juillet 2001): ouverture, participation, responsabilité, efficacité et cohérence. Chacun de ces principes est essentiel pour l'instauration d'une gouvernance plus démocratique.

Il est à souligner qu'ils sont à la base de la démocratie et de l'état de droit dans les Etats membres, mais s'appliquent à toutes les échelles de gouvernement, que ce soit au niveau mondial, européen, national, régional ou local. Ils sont particulièrement importants pour l'Union si elle veut être en mesure de relever les différents défis.

Quant au Club Développement Durable (2013) relevant du Ministère français de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, la bonne gouvernance est définie comme « un mode de gouvernance de l'organisation qui permet de concilier, à court, à moyen et à long terme, les enjeux économiques, sociaux et environnementaux en lien avec les attentes des différentes parties prenantes ». C'est « une gouvernance qui ne viole pas les sept grands principes fixés dans le cadre de

l'ISO 26000 (Redevabilité, Transparence, Comportement éthique, Reconnaissance des intérêts des parties prenantes, Respect du principe de légalité, Prise en compte des normes internationales de comportement et Respect des droits de l'homme). Ces principes fondateurs méritent d'être explicités et déclinés spécifiquement dans chaque organisation publique ».

Dans la même logique, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (2005) affirme que plusieurs éléments doivent être présents pour qu'un système de gouvernance soit efficace : des objectifs et des attentes clairement énoncés, des rapports hiérarchiques bien définis, la transparence dans la mise en œuvre, le respect des règles et enfin, une culture fondée sur des assises éthiques solides.

1.3. De la Gouvernance d'Entreprise

Dans sa publication « *Principes de gouvernance d'entreprises du G20 et de l'OCDE 2015* », la gouvernance d'entreprise fait référence aux relations entre la direction d'une entreprise, son conseil d'administration, ses actionnaires et d'autres parties prenantes. Elle détermine également la structure par laquelle sont définis les objectifs d'une entreprise, ainsi que les moyens de les atteindre et d'assurer une surveillance des résultats obtenus.

Le « Centre Public Governance - Guberna » considère que « L'essence même de la bonne gouvernance est identique, qu'il s'agisse de gouvernance d'entreprise ou de gouvernance publique. Dans les deux cas, il s'agit fondamentalement de structures et de processus susceptibles d'aider une organisation à réaliser ses objectifs. La bonne gouvernance a pour vocation d'améliorer les structures de gestion et les processus décisionnels d'une organisation et de les rendre plus transparents. Les ingrédients essentiels en sont administration, gestion, responsabilisation, obligation de rendre compte, surveillance et contrôle, appuyés par l'attitude et le comportement adéquats, la culture, l'éthique et le professionnalisme ».

Ledit centre considère aussi que « C'est aux pouvoirs publics en qualité d'actionnaire de contrôle/donneur d'ordre qu'il revient de jouer un rôle actif dans la finalisation d'un cadre adéquat d'(auto)régulation' en matière de bonne gouvernance des organisations publiques ».

Selon l'OCDE (2015), il est primordial de prêter attention aux trois grands principes, à savoir la transparence, l'évaluation et la cohérence des politiques publiques pour faire face au grand défi qu'est la structuration de la chaîne complexe de responsabilités qui constitue en fait la source fondamentale des problèmes de gouvernance des entreprises publiques.

1.4. Les codes de bonne gouvernance

Selon Wirtz (2004), divers acteurs d'investisseurs institutionnels, d'organismes internationaux, gouvernementaux ou de représentants du monde des entreprises elles-mêmes, ont manifesté une grande importance à la « Bonne gouvernance » et ont procédé à la création des codes de bonne gouvernance « dont l'application est volontaire et qui contiennent un ensemble de recommandations se voulant comme un «idéal » à atteindre ».

Les recommandations centrales des codes de gouvernance s'appuient sur les éléments suivants occupant une place centrale dans l'ensemble des Codes de Gouvernance (CG) :

- L'importance de la capacité des dirigeants à rendre compte de leur gestion aux différentes parties prenantes ;
- la nécessité d'un traitement équitable de l'ensemble des actionnaires
- le conseil d'administration comme mécanisme interne de gouvernance :
- large consensus concernant les principes de structuration des conseils ainsi que le rôle qu'ils devraient jouer
- Séparation des fonctions de management et de surveillance afin de rendre l'exercice de cette fonction de surveillance plus efficace par le truchement par trois types de mesures : la séparation des rôles de président du conseil et de directeur général, l'indépendance de l'organe de contrôle et, enfin, la mise en place de comités au sein du conseil.
- la tendance à promouvoir un degré de transparence élevé.

1.5. Mécanismes de la gouvernance d'entreprise (Corporate Governance)

Les mécanismes de la gouvernance d'entreprise ont fait l'objet d'une littérature très riche. Cependant, diverses recherches distinguent entre les mécanismes internes et les mécanismes externes. Il faut dire aussi comme le confirme Boulerne (2010) que « Les scandales financiers au niveau international des années 2000 (Enron, Worldcom, Parmalat) et la perte de confiance résultante des investisseurs envers la gestion des firmes ont conduit à un renforcement des mécanismes internes et externes de gouvernance notamment au niveau législatif (loi Sarbanes-Oxley aux États-Unis ou la loi TEPA en France) et des règles « de bonne gouvernance » édictées ou proposées par divers organismes réglementaires ou professionnels (principes de l'OCDE, rapport Dey au Canada, rapport Cadbury en Grande-Bretagne, rapport Treadway aux États-Unis, etc.), sans oublier les pressions exercées par les investisseurs institutionnels ».

1.5.1 Les mécanismes internes de la gouvernance

Les mécanismes de gouvernance interne à l'entreprise s'appuient sur les acteurs internes de l'organisation pour contrôler et réguler les comportements des dirigeants. Ils se déclinent comme suit :

- **La participation des dirigeants au capital action ;**
- **les contrats de rémunération incitatifs ;**
- **les investisseurs institutionnels ;**
- **les actionnaires dominants ;**
- **le conseil d'administration.**
-

1.5.2 Les mécanismes externes de la gouvernance

Ces mécanismes de gouvernance externe s'appuient sur des acteurs externes pour le contrôle des organisations et des dirigeants (Boulerne 2010) :

- **le marché du travail ;**
- **les politiques financières de l'entreprise ;**
- **et la réglementation des marchés de capitaux.**

Il est à noter que ces mécanismes externes de contrôle sont assurés et régulés exclusivement par les marchés.

1.6. Le Conseil d'Administration au cœur de la gouvernance et du pilotage stratégique

1.6.1 Théories explicatives du Conseil d'Administration

Dans sa synthèse des théories explicatives du conseil d'administration (CA) au sein du paradigme de l'efficience, Charreaux (2000) distingue les trois théories suivantes en fonction du rôle accordé au Conseil d'administration en tant qu'instrument de gouvernance :

- La théorie contractuelle financière de la gouvernance : le conseil d'administration comme instrument de discipline des dirigeants au service des actionnaires.
- La théorie partenariale de la gouvernance : le conseil d'administration comme instrument facilitant la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes.
- Les théories stratégiques de la gouvernance : le conseil d'administration comme instrument cognitif aidant à la création de compétences.

En effet, Charreaux considère que le fait d'« Approcher le CA à travers la théorie de la gouvernance revient à inscrire la réflexion sur le conseil dans le paradigme de l'efficacité. Les formes organisationnelles, dont le CA, qui s'imposent sur le long terme sont celles qui ont un potentiel supérieur de création de valeur ». Il est à noter que selon l'OCDE (2006) « la composition des conseils d'administration des entreprises diffère largement d'un pays à l'autre suivant l'influence relative de l'Etat, la présence de représentants des salariés et la place des experts du secteur privé et des membres « indépendants ».

1.6.2 Rôles des Conseils d'Administration

Selon Naciri (2006) dans son ouvrage « *Traité de gouvernance corporative : théories et pratiques à travers le monde* », pour que le Conseil d'Administration remplisse efficacement son rôle de gouvernance, il doit s'appuyer sur un processus tridimensionnel, à savoir une dimension stratégique, une dimension structurelle et une dimension design.

Dans la même logique, il souligne que « Au niveau purement stratégique, la stratégie de développement et de croissance de l'organisation doit être révisée afin d'y inclure la dimension gouvernance. Cette dernière doit être évidente dans les décisions stratégiques. Le conseil doit appuyer un processus stratégique qui prévoit dès le départ des discussions stratégiques, et les administrateurs doivent être « au parfum » lorsque les gestionnaires préparent leur plan stratégique ». Pour ce qui est du niveau structurel, « les structures organisationnelles » doivent être remodelées afin de permettre le développement de la gouvernance et son expansion au sein de l'organisation ». Quant au design organisationnel, « les designs favorables à la gouvernance doivent être privilégiés, ainsi que les montages de services ».

Naciri souligne également que le Conseil d'Administration doit surtout éviter de tomber sous le contrôle de la direction pour atteindre son objectif de gouvernance.

2. Choix méthodologique et discussion des résultats de la recherche

2.1. Méthodologie adoptée et mise en œuvre de l'étude empirique

Rappelons que dans ce point nous allons traiter, respectivement, la méthodologie de recherche retenue, la mise en œuvre de la collecte des données et enfin, la présentation de l'analyse des données.

2.1.1 Présentation de la méthode de recherche retenue

Plusieurs travaux, en méthodologie de recherche, soulignent que le choix d'une méthode précise doit être cohérent avec les objectifs et la nature de la recherche.

Pour notre travail, et pour répondre à notre question de recherche, nous avons privilégié une investigation **qualitative** de type **exploratoire**.

Le but des méthodes qualitatives de recueil de données est de pouvoir appréhender des phénomènes, de chercher à les comprendre et à expliquer leur impact sur les façons de faire et de penser des populations ; phénomènes que l'on ne peut appréhender que de cette manière. Mais, il s'agit aussi de limiter les inductions, les prénotions ou préjugés que tout être humain possède lorsqu'il va à la rencontre d'autres personnes. Ceci colle parfaitement avec notre objet de recherche.

La démarche qualitative utilise des formes de cueillette de données telles que les entretiens, les observations, etc., plutôt que les mesures quantitatives ou les analyses statistiques. Dans notre recherche, nous avons choisi l'**entretien** comme mode de collecte des données. Les raisons, ci-dessous, justifient ce choix.

Lors d'un entretien, l'enquêteur interroge un enquêté afin de recueillir des informations sur des concepts, des dimensions, des indicateurs, ou des variables contenues dans une hypothèse de recherche afin de la confirmer ou de l'infirmier. En d'autres termes, dans cette démarche, la finalité d'un entretien est de corroborer ou de réfuter une hypothèse grâce à des échanges verbaux entre un enquêteur et un enquêté. Cela va dans le même sens de notre démarche **déductive**.

❖ **Objectifs de la recherche**

Il n'y a pas beaucoup de travaux académiques qui ont traité de notre thématique, donc notre travail pourra constituer une modeste référence à toute organisation qui voudrait réussir l'instauration d'un système de gouvernance bancaire équilibrée. De plus, nos résultats de recherche pourraient constituer une base pour une éventuelle amélioration des travaux dans ce sens.

2.1.2 Mise en œuvre de la collecte des données

Dans cette étape, on expose plus en détail la mise en œuvre de la collecte des données. Ainsi, nous y abordons le processus d'échantillonnage, la phase de pré-test de l'instrument de mesure, son organisation finale et enfin, le déroulement des entretiens.

❖ **Définition de l'échantillon (Personnes ressources)**

Notre recherche a pour objectif de collecter le maximum d'informations (perceptions, opinions, etc.) permettant de cartographier les principales pratiques de la gouvernance au sein des établissements bancaires de la région Rabat Salé Kénitra.

Par ailleurs, notre échantillon cible est constitué de **13** banques (**Chefs d'agence et Chargé de clientèle**) dans le but de constituer un échantillon assez diversifié. Aussi et afin de réaliser des entretiens, au sein des banques sélectionnées, nous avons jugé plus judicieux de les solliciter, en prenant contact avec certains de leurs responsables.

En effet, les personnes contactées ont manifesté un grand intérêt à l'égard de notre recherche, qu'ils ont jugée intéressante et d'actualité. Néanmoins, d'autres sont devenues hésitantes, lorsque nous leur avons expliqué que notre objectif consiste à diagnostiquer leur compréhension de la gouvernance et leurs pratiques, dans le but d'évaluer la banque en question, par rapport aux bonnes pratiques internationales et nationales.

En conséquence de quoi, nous avons reçu certaines réponses négatives, quant à notre demande de réalisation d'entretien. Neuf (**8**) banques sollicitées ont, alors, refusé de participer à l'étude. Il est à préciser à ce niveau, que notre échantillon final a été constitué de **5** banques restants et que ceci n'a pas eu une répercussion négative notable, ni sur notre recherche, ni sur ses résultats, car à la fin de nos entretiens, nous avons constaté un « effet de redondance » puisque les perceptions, les informations et les réponses ont commencé à se répéter. Précisons que notre échantillon final est composé des cinq banques marocaines de la région de Rabat Salé Kénitra suivantes :Bank of Africa, CIH Bank, Attijariwafa Bank, Credit du Maroc et Société Générale.

❖ **Pré-test de l'entretien**

Avant de procéder à la réalisation de l'entretien, auprès de la population étudiée, il convient tout d'abord de pré-tester ce dernier. Le pré-test est une étape nécessaire et importante dans le cadre du processus de construction et de validation d'un instrument de recherche.

Conformément à cette condition, nous avons réalisé notre pré-test auprès d'une d'un Chef d'agence Attijari WafaBank du groupe du Centre. Notre choix, de cette personne en particulier, se justifie par le fait qu'elle pourrait constituer une référence par rapport à notre guide d'entretien surtout que Attijari Wafa Bank est pionnière dans le secteur bancaire marocain et par conséquent son système de gouvernance pourrait être les meilleur sur le marché. L'objectif étant de **vérifier la cohérence et la clarté** de nos questions. Enfin, toutes les modifications suggérées ont été apportées à notre guide, avant de passer à l'étape de réalisation des entretiens.

❖ **Organisation du guide d'entretien**

L'organisation du guide d'entretien de recherche est une étape importante qu'il est nécessaire d'aborder avec précaution. En effet, un guide bien structuré et présenté permet d'améliorer considérablement son taux de retour.

Notre guide d'entretien a été réalisé selon le principe de l'**entonnoir**, abordant d'abord des généralités pour se concentrer sur les questions relatives à la problématique. Composé de 11 questions réparties sur 4 volets, notre guide d'entretien a été consacré à des questions introductives sur la perception des interviewés sur le cadre général de la gouvernance et par la suite aux pratiques de gouvernances au sein des banques étudiées.

❖ **Déroulement des entretiens**

Notre enquête s'est déroulée entre le 04 Avril 2022 et le 27 Mai 2022. Il faut préciser que nous avons opté pour démarche méthodologie articulée autour d'entretiens individuels semi-**directifs**. Ces derniers permettent de structurer la discussion et d'approfondir les questions, pour récolter le maximum d'informations.

En effet, dans l'entretien semi-directif, le plus utilisé en gestion, l'ordre de discussion n'est pas imposé. L'enquêteur s'appuie sur l'enchaînement des idées propres au répondant pour évoquer un thème avant ou après un autre.

Cette flexibilité de l'entretien semi-directif permet, par la relative liberté laissée au répondant, de mieux appréhender sa logique alors que, dans le même temps, la formalisation du guide favorise des stratégies d'analyse comparative et cumulative entre les répondants et se prête mieux à certaines contraintes de terrain (faible disponibilité des répondants) et aux compétences des enquêteurs (souvent limitées).

Sa durée varie le plus souvent entre trente minutes et deux heures. Pour notre enquête, les entretiens ont eu lieu durant le temps de travail des enquêtés et ont duré en moyenne 35 minutes. Au début de chaque entretien, nous avons présenté rapidement le cadre de notre recherche, au responsable interviewé, son objectif ainsi que le temps estimé de l'entretien.

Notons, enfin, que lors de nos entretiens semi-directifs, nous avons utilisé des questions de relance pour clarifier quelques questions. L'objectif étant de s'assurer de la bonne compréhension des questions, afin de collecter le maximum d'idées.

❖ **Présentation de l'analyse des données**

Les données recueillies au cours de la collecte doivent être traitées d'une manière rigoureuse. Cette étape de l'analyse des données établira ainsi les résultats de la recherche, qui seront dès lors considérés comme des faits scientifiques, susceptibles de répondre à la question de recherche.

Concernant la méthode d'analyse retenue, nous avons choisi l'analyse de contenu qui cherche à rendre compte de ce qu'ont dit les interviewés de la façon la plus objective et la plus fiable

possible. En outre et pour pouvoir quantifier certaines réponses afin de les mieux expliquer et les rapprocher davantage au lecteur leurs images nous avons utilisé le logiciel SPHINX Plus 2

2.2. Analyse, interprétation et discussion des résultats

Volet 1 : Appréhension générale du concept de la Gouvernance

Appréhension de la notion de la gouvernance

Graphe n° 1 : Appréhension de la gouvernance dans les banques marocaines chez les personnes interviewées

Le sondage des perceptions de nos personnes ressources (Interviewées) concernant le degré d'appréhension de la gouvernance réalisé par le logiciel SPHINX, nous permet de constater que la gouvernance, dans la majorité des fois, est liée à la gestion (43%). La stratégie vient en second rang (20%), ce qui explique la négligence du rôle de la stratégie dans la mise en place de tout système de gouvernance.

Par ailleurs, les notions de performance, transparence, prise de décision, efficacité et reddition des comptes, regroupées toutes ensemble, représentent 37%. Ces notions constituent en principe les bonnes pratiques de gouvernance. D'une manière générale, nous pouvons dire que la majorité de nos personnes ressources semble méconnaître le concept de la "Gouvernance" et son étendu.

Importance d'un système de gouvernance équilibrée

Graphe n°2 : Appréciation de la gouvernance équilibrée dans les banques étudiées

Tous les répondants (100%) ont affirmé l'importance d'un système de gouvernance équilibrée dans leur processus de gestion quotidienne de leur banque.

Par ailleurs, Cette notion de gouvernance équilibrée reste liée essentiellement à la réussite de la stratégie (3 répondants sur 5), au meilleur rendement (2 répondants sur 5), à la bonne performance organisationnelle (2 répondants sur 5) et à la synergie de toutes les parties prenantes (1 répondant sur 5).

En définitive, nous pouvons dire que le concept de la gouvernance n'est pas bien assimilé par tous nos répondants.

Volet 2 : Rôles et responsabilités des organes de gouvernance

Existence des organes de gouvernance dans les banques étudiées

Graphe n° 3: Composition des différents organes de gouvernance dans les banques étudiées

D'après les données recueillies, nous pouvons dire qu'ils existent trois catégories des organes de gouvernance au sein des banques étudiées à savoir :

- Catégorie 1 (Banque 1 et Banque 5) : Il s'agit des groupes multinationaux qui sont succursales de groupes français (politique de la société mère en France qui est mise au Maroc). C'est pour cette raison, ces dernières disposent d'un Directoire + Conseil de Surveillance + Comité Audit + Comité de Risque. Pour parler de gouvernance selon le propos d'un directeur « *Il faut adapter la politique de la société mère avec le système bancaire marocain* ». Cependant, elles n'ont pas l'autonomie dans la prise de décision.
- Catégorie 2 (Banque 2 et Banque 3) : Elle regroupe les groupes multinationaux marocains 100% privés ayant des succursales au continent africain et qui possède une vision différente des choses. Donc, la structure adoptée revient toujours à la société mère installée au Maroc. C'est cette dernière qui choisit de mettre en place un conseil d'administration ou un directoire.
- Catégorie 3 (Banque) : Il s'agit d'une banque classique qui dispose d'un directoire et d'un conseil de surveillance.

Appréciation de l'efficacité des organes de gouvernance dans les banques étudiées

Graphe n° 4 : Appréciation du rôle des organes de gouvernance dans les banques étudiées

Toutes nos personnes ressources sont d'accord sur l'efficacité des organes de gouvernances au sein des banques (4/5 jugent le rôle des organes de gouvernances de « Très efficaces » et 1/5 la juge de « Efficace »), cependant, d'une manière plus concrète, aucun répondant n'a pu

développer davantage cette efficacité. Ceci pourrait être expliqué par la concentration de la prise de décision au niveau des sièges se trouvant à Casablanca.

Principaux dysfonctionnements des organes de gouvernance

Graphe n° 5 : Principales causes de dysfonctionnement des organes de gouvernance dans les banques étudiées

Nos répondants ont soulevé deux principaux dysfonctionnements qui empêchent les organes de gouvernance à être des vraies instances de pilotage stratégiques à savoir le manque de communication (4/5) et l'augmentation des conflits internes (2/5).

L'analyse des dysfonctionnements recueillis nous confirme l'absence du rôle de la Fonction Communication (FC) ou de la Fonction Ressources Humaines (FRH) dans la sensibilisation et la vulgarisation des rôles des organes de gouvernance et dans la gestion anticipative des conflits.

Propositions pour renforcer et améliorer les rôles des organes de gouvernance

Graphe n° 6 : Propositions pour le renforcement du rôle des organes de gouvernance dans les banques étudiées

Tous les répondants (5 répondants sur cinq) ont affirmé l'importance de la communication et la transparence comme éléments cruciaux pour renforcer le rôle des organes de gouvernance. Cependant, quatre répondants sur cinq estiment qu'une charte de valeurs effective et partagée par toutes les parties prenantes de l'organisation constitue une solution majeure pour renforcer le rôle des organes de gouvernance.

A travers ces réponses et en recoupement avec celles de la question précédente, nous pouvons dire que l'absence du rôle de la FRH et/ou de la FC dans la mise en place et l'accompagnement du processus de Gouvernance au sein des banques constitue un handicap à la performance des systèmes bancaires étudiés.

Volet 3 : Pratiques de gouvernance au sein du système bancaire

Existence de la charte de valeurs et ses principales valeurs

Graph n° 7 : Existence de la charte de valeurs dans les banques étudiées

La majorité de nos répondants (3 répondants sur 5) affirment avoir une charte de valeurs dans leur banque. D'après les réponses recueillies, nous constatons qu'il y a une connaissance incomplète de l'ensemble des valeurs de l'organisation (Seulement les valeurs « Engagement » et « Professionnalisme » et « Ouverture » ont été avancées par les interviewés).

Perception du niveau de la transparence et de la prise de décision au sein des banques

Graphes n° 8 : Perceptions de la communication, de la transparence et de la prise de décisions dans les banques étudiées

A travers cette question, nous cherchons à sonder les perceptions de nos personnes ressources quant aux trois principales bonnes pratiques de gouvernance à savoir la transparence, la communication et la prise de décisions.

Les réponses obtenues affirment que 4 répondants sur 5 sont satisfaits du niveau de transparence au niveau de leur banque (à l'intérieur de leur agence, contrairement à la relation entre la banque et ses clients qui la jugent de peu transparente par contrainte aux directives relatives à la stratégie marketing).

La communication vient en second rang, seulement 3 répondants sur 5 affirment que cette pratique existe à l'intérieur de leur banque, ceci pourrait être expliqué par l'empathie et les relations sociales développées entre les différents collaborateurs de la banque et aussi par la communication institutionnelle exigée par le top management et acceptée par l'ensemble du personnel de la banque.

A notre grande surprise, aucun répondant n'a affirmé l'existence de la prise de décision au sein des banques. Tous les répondants ont confirmé qu'ils doivent opérer comme stipulé par leur siège respectif et qu'en cas de doute ils doivent revenir au groupe bancaire pour décider et trancher.

Lien entre le système de contrôle le top management des banques

Graphe n° 9 : Lien entre le système de contrôle le Top Management dans les banques étudiées

Tous les répondants ont confirmé qu’il existe une dépendance entre le système de contrôle et le top management de la banque et ont même expliqué que l’entité chargé de contrôle ou de l’audit travaillent conformément aux directives du top management. Ceci pourrait être expliqué par la nature financière du travail qui exige beaucoup de contrôle, d’inspection et d’audit pour pouvoir contrôler tous les flux d’argent d’une manière optimale

Volet 4 : Appréciation générale de la performance du système de gouvernance au sein de la banque

Efficacité du système d'évaluation de performances au sein de votre Banque

Graphe n° 10 : Efficacité du système d'évaluation de performances dans les banques étudiées

A l'unanimité, tous les répondants ont affirmé posséder au moins un système d'évaluation de performance financière d'une manière régulière, performante et instantanée au sein des banques interrogées. Cependant, concernant l'évaluation des performances individuelles des salariés, nos répondants ont tous évoqués l'entretien annuel de performance qui reste à leur sens un outil d'évaluation obsolète, subjectif et sans aucune valeur ajoutée.

Appréciation générale du système de gouvernance au sein des banques étudiées

Graphe n° 11 : Appréciation générale du système de gouvernance dans les banques étudiées

Toutes nos personnes ressources ont jugés de très performant le système de gouvernance au sein des banques interrogées. De ce fait, la vision globale de ces dernières reflète essentiellement celle de la banque centrale (Bank Al Maghrib) et se trouvent doublement gouvernés par les directives des banques étrangères. On peut en déduire qu'il existe une double gouvernance pratiquée par ces deux principaux organes avec une influence plus forte de Bank Al Maghrib sur ces banques.

2.3. Recommandations et pistes d'améliorations

Dans ce travail, nous nous sommes rapprochés des pratiques de gouvernance au sein du secteur bancaire marocain à travers des entretiens semi directifs avec les responsables d'agences de 5 banques marocaines. Au terme des analyses entreprises dans le cadre de la présente recherche, il conviendrait d'effectuer, sur la base des perceptions et des attentes sur les questions abordées dans notre enquête, de proposer des pistes d'améliorations, sur la base de ces éléments.

Nous avons tenté, ci-dessus, de dresser un panorama complet des pratiques de gouvernance au sein des banques marocaines étudiées. A ce stade, il convient alors de proposer quelques pistes d'amélioration de l'existant constaté :

- Intégrer la dimension humaine et sociale dans le quotidien du personnel du secteur bancaire marocain pour une meilleure implication du personnel, un meilleur rendement et par conséquent une meilleure performance aussi bien individuelle qu'organisationnelle.
- Généraliser le concept de gouvernance auprès de toutes les parties prenantes des banques marocaines par des cycles de formations bien ciblés et la mise en œuvre d'une stratégie bien définie tout en impliquant les différentes entités chargées de la GRH et la Communication, des syndicats avec l'appui du Top Management afin d'instaurer des pratiques de la gouvernance novatrices, internationales et acceptées par tout le monde.
- Mettre en place une culture organisationnelle dans laquelle la prise de décision, la confiance, la communication et le partage des valeurs de transparence, de confiance, de responsabilisation et de transparence sont les maîtres mots pour une performance organisationnelle et financière soutenues.
- Capitaliser sur les expériences internationales en matière de bonnes pratiques pour mettre en place un système de gouvernance performant avec des organes efficaces et des résultats remarquables.
- Organiser des journées scientifiques et des séminaires relatifs aux rôles des systèmes de gouvernance, de l'éthique, de la transparence, de la responsabilisation, de la prise de décision et de la reddition des comptes au profit de toutes les parties prenantes du secteur bancaire marocain.
- Revoir les procédures et les compositions des organes de gouvernance régies par la loi 103-12 de Bank Al Maghrib et par les banques privées et classiques marocaines tout en procédant à leurs mises à jour, tout en lui accordant une grande souplesse réglementaire.
- Mettre en place une stratégie de communication institutionnelle efficace, gage d'une circulation de l'information très fluide, pertinente et à temps, en prenant en considération les différents canaux de communications écrits et oraux et les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC).
- Intégrer la dimension humaine et sociale dans le quotidien du personnel du secteur bancaire marocain pour une meilleure implication du personnel, un meilleur rendement

et par conséquent une meilleure performance aussi bien individuelle qu'organisationnelle.

- Participer aux forums internationaux de gouvernance bancaire et financière dans les pays anglo-saxons qui sont les leaders mondiaux dans ce domaine et développer des partenariats par l'organisation des séjours d'échange et de formation pour tirer profit des meilleures pratiques à l'international.
- Mettre en place des académies bancaires de gouvernance avec un cursus bien diversifié intégrant la GRH, le développement personnel, la communication financière, le leadership, la gestion financière et comptable et le team building.
- Organiser des journées de « Gouvernance financière et bancaire » traitant les anomalies et les dysfonctionnements que connaît le domaine avec la participation obligatoire de toute les banques marocaines.
- Instaurer une entité de veille stratégique de gouvernance bancaire au sein de Bank Al Maghrib pour tirer profit des « Best Practices » au niveau mondial et les divulguer par la suite avec adaptabilité culturelle dans le secteur bancaire marocain.

Conclusion

En guise de conclusion, le présent travail s'est efforcé d'esquisser un bilan sur les pratiques de gouvernance dans le secteur bancaire marocain au sein des institutions bancaires de la région de Rabat Salé Kenitra, en dressant une cartographie de ces pratiques, au sein de cinq banques. De même, nous concluons que la bonne gouvernance est devenue un élément indispensable pour l'amélioration du climat des affaires. Intégrant les questions sociales, éthiques et environnementales, elle favorise la croissance durable et la performance globale de l'entreprise, et milite pour la pérennité de la firme.

En revanche, la problématique de la gouvernance s'avère beaucoup plus complexe et plus importante dans le secteur bancaire comparé aux autres secteurs d'activité économique. Ainsi, nous confirmons qu'il est indispensable de tenir compte des particularités du secteur bancaire lors de l'étude du système de gouvernance de la banque. Vu la complexité des exigences nationales et internationales, en matière de mesures prudentielles, régissant cette activité, le système de gouvernance bancaire table sur la complémentarité entre ses mécanismes internes et externes.

Ce secteur bancaire se heurte toujours à des difficultés multiples l'empêchant de répondre au mieux aux exigences de ses usagers et de contribuer au développement économique et social du Maroc. C'est ce que nous avons confirmé par les résultats de notre recherche.

BIBLIOGRAPHIE

- Baron, C. (2003). La gouvernance : débats autour d'un concept polysémique (Droit et Société).
- Boulerne, S & Sahut J-M. (2010). Les sources d'inefficacité des mécanismes de gouvernance d'entreprise (Management & Avenir).
- Charreaux, G. (2000). Le conseil d'administration dans les théories de la gouvernance (Revue du Financier, n°127).
- Charreaux, G. (2011) . Quelle théorie pour la gouvernance? De la gouvernance actionnariale à la gouvernance cognitive et comportementale (Centre de recherche en Finance, Architecture et Gouvernance des Organisations.). Cahier du FARGO n° 1110402 Version 1.
- Chevallier, J. (2003). La gouvernance, un nouveau paradigme étatique? (Revue française d'administration publique) n°105-106.
- Lacroix, I.& St-Arnaud, P-O.(2012). La gouvernance : tenter une définition (In Cahiers de recherche en politique appliquée) Vol. IV, n° 3.
- Naciri, A. (2006). Traité de gouvernance corporative : théories et pratiques à travers le monde (Les presses de l'université de laval).
- OCDE . (2015) Principes de gouvernance d'entreprises, du G20 et de l'OCDE .
- Paquet, G.(2011). La problématique gouvernance (disponible sur <http://www.gouvernance.ca/publications/11-06.pdf>).
- Paye, O.(2005). La gouvernance : d'une notion polysémique à un concept politologique (In Etudes internationales). Vol. XXXVI, n°1.
- Sedjari, A. (2003). Gouvernance et conduite de l'action publique au 21^e siècle (L'Harmattan). GRET.
- Tournier, C.(2007) Le concept de gouvernance en science politique (Papel Político, Vol. 12, N°1). Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia.
- Zúñiga-Salas, V., Turbide, J.,& Chevrier, D.(2014) Etude sur les mécanismes et pratiques de gouvernance des OBNL culturels en santé organisationnelle et financière (HEC Montréal).